

УДК:636.4

TUPROQLARNI TEXNOGEN BUZILISHIDA TURLI IXTISOSLIKDAGI SANOAT KORXONALARNI AHAMIYATI

Mingboyeva Durdona Olimovna

Qarshi davlat universiteti o'qituvchisi

Annotasiya. O'zbekiston sug'oriladigan yerlari umumiy yer fondining 9,6% qismini tashkil etadi, asosiy qishloq xo'jalik ekinlari aynan shu sug'oriladigan yerlarda yetishtiriladi, biroq ushbu yerlarning xossa hususiyatlari va unumdorligi talab darajasida emas. Hususan sug'oriladigan yerlarning 60% qismi turli darajada sho'rlangan, ma'lum qismi eroziyaga uchragan hamda cho'llashish, botqoqlanish, oziqa elementlarning yetishmasligi, kimyoviy ifloslanishi, texnogen buzilishi natijasida unumdorligi pasayishiga, ayrim hollarda qishloq xo'jalik maqsadlarida foydalanishga yaroqsiz bo'lib qolmoqda.

Kalit so'zlari. Tuproq, o'simlik, iqlim, suv, agrokimyoviy tadqiqot, fenologik kuzatuv, tajriba tizimi, irrigatsiya va shamol eroziyasi, sho'rlanish, ifloslanish, gumus, NPK.

Аннотация. Орошаемые земли Узбекистана составляют 9,6% от общего земельного фонда, основные сельскохозяйственные культуры выращиваются именно на этих орошаемых землях, однако характеристики и плодородие этих земель не на должном уровне. В частности, 60% орошаемых земель имеют различную степень засоленности, часть подвержена эрозии и в результате опустынивания, заболачивания, недостатка питательных элементов, химического загрязнения, техногенного разрушения, что приводит к снижению плодородия, а в некоторых случаях и к непригодности для использования в сельскохозяйственных целях.

Ключевые слова. Почва, растительность, климат, вода, агрохимические исследования, фенологические наблюдения, экспериментальная система, ирригация и ветровая эрозия, засоление, загрязнение, гумус, NPK.

Abstract. Irrigated lands of Uzbekistan account for 9.6% of the total land fund, the main agricultural crops are grown on these irrigated lands, however, the characteristics and fertility of these lands are not at the proper level. In particular, 60% of irrigated lands have varying degrees of salinity, some are subject to erosion and as a result of desertification, waterlogging, lack of nutrients, chemical pollution, man-made destruction, which leads to a decrease in fertility, and in some cases, unsuitability for agricultural use.

Keywords. Soil, vegetation, climate, water, agrochemical studies, phenological observations, experimental system, irrigation and wind erosion, salinity, pollution, humus, NPK.

Kirish. Tuproqlarni texnogen buzilishida turli ixtisoslikdagi sanoat korxonalari, ruda qazib olish va ularni qayta ishlash kombinatlari hamda ularning chiqindilari, temir yo'l, aeroport va transport vositalaridan havoga chiqadigan zaharli tutunlar, shuningdek qishloq xo'jaligida mineral o'g'it va pestitsidlarni ilmiy asosda me'yorida qo'llamaslik sabab bo'lgan. Chunki tuproq qoplamiga tushayotgan turli kimyoviy moddalar tuproq qoplamida turli vaqt davomida saqlanadi va o'zining kimyoviy ta'sirini o'tkazadi. Atrof-muhitni ifloslovchi asosiy moddalariga turli yoqilg'ilarning yonish chiqindilari, avtomobillarning chiqindi gazlari, qishloq xo'jaligida ishlatiladigan kimyoviy o'g'it va zaharli moddalar, sanoat ishlab chiqarish chiqindilari kirishi va bu jarayonda inson uchun o'ta xavfli bo'lgan F, Cr, V, Mn, Co, Ni, Cu, Zh, As, Mo, Cd, Hg, boshqa bir qator elementlar ajralib chiqishi aniqlangan. [1]

Tadqiqotlar olib borilgan yo‘nalish aynan sug‘oriladigan tuproqlarning texnogen buzilishi, ularning xossalari o‘zgarishi, rekultivatsiyasi hamda ulardan samarali foydalanishga qaratilgan, chunki texnogen buzilgan tuproqlar rekultivatsiyasiga oid tadqiqotlar yoki amalda ishlar ilmiy tarzda yetarli darajada olib borilmagan. Shuningdek, texnogen buzilgan yerlarning maydoni ham hatto xali hanuzgacha hisob kitob qilinmagan, monitoringi, tahlili olib borilmagan. Aslida respublika bo‘yicha minglab sanoat korxonalari, tabiiy konlari va boshqa manbalar atrofida minglab gektar sug‘oriladigan yerlar mavjud. Shu ma‘noda sug‘oriladigan tuproqlarning texnogen buzilishini o‘rganish, ularning asosiy manbalari, omillarini aniqlash, ular uchun mos rekultivatsiya texnologiyasini yaratish muhim, tuproqlarning texnogen buzilish manbalari, omillari, xossalari o‘zgarishi, ekologik holati va tuproqlarning rekultivatsiyasiga oid adabiyotlar tahlili keltirilgan. [2]

Hozirgi kunda atrof-muhit, jumladan, tuproq qoplamini zaharli chiqindilar bilan ifloslanishida qora metallurgiya kombinatlarining ulushi eng yuqori darajada turadi. Tuproqlarni laboratoriya sharoitida spektrometr va rentgen-fluorescent usullari bo‘yicha o‘rganilganda og‘ir metallar miqdori bir necha barobarga ortganligi aniqlangan. Shu bilan birga ifloslangan hududdagi o‘sayotgan o‘simlik tarkibida ham og‘ir metallar borligi aniqlangan.

Ayrim olimlar tomonidan issiqlik elektr stansiyalari atrof-muhitga ko‘p miqdorda zarar yetkazishi ta‘kidlagan holda, gidro elektr stansiyalaridan foydalanish tavsiya etilgan. Bu ko‘proq qishloq xo‘jaligi va atrof-muhit uchun foydaliroq bo‘lishi ta‘kidlangan. Tuproqlarni texnogen buzilishi ko‘proq o‘simliklar dunyosining zarar ko‘rishi, tuproq, suv qoplamlarini ifloslanishi, mikrobiologik olamini kamayishi bilan namoyon bo‘lgan. Zavodlar faoliyatida chiqqan kul va boshqa yong‘inlar mobaynida chiqqan kul tarkibidagi moddalar botqoq-torf tuproqlarning organik moddasini fonga nisbatan 40% gacha kamaytirgan, harakatcha fosfor va kaliy miqdorini fonga nisbatan 50% gacha ortishiga ta‘sir qilgan, ushbu tuproqlar rekultivatsiyasida tenik tadbirlar bilan birga biologik tadbirlarni qo‘llash yuqori samara berishi ta‘kidlangan. [3]

Tadqiqotda foydalanilgan usullar: Umumqabul qilingan standart usullardan foydalanildi.

Asosiy qism. Texnogen buzilgan tuproqlarning fizik kimyoviy xossalari zarar ko‘rishi natijasida o‘simliklarning o‘sishi va rivojlanishi uchun noqulay sharoit vujudga kelgan. Aksincha, sholi ekilgan joyda o‘simliklarning o‘sishi yaxshi bo‘lgan, sholi og‘ir metallarning ko‘p qismini o‘z tanasiga olgan. Tuproqlarning texnogen buzilishi natijasida fizik xossalari yomonlashib, pH muhit o‘zgargan, donadorlik yo‘qolgan, oziq elementlar, tuproqning unumdorligi va mikroorganizmlar miqdori kamaygan.

Dunyoda texnogen buzilgan tuproqlarning xossalari o‘rganish, ekologik holatini yaxshilash va ularning rekultivatsiyasi bo‘yicha qator, jumladan, quyidagi ilmiy ustuvor yo‘nalishlarda tadqiqotlar olib borilmoqda: tuproqning fizik, kimyoviy va biologik xossalari o‘zgarishi, ekologik holatini yaxshilash, kimyoviy moddalar migratsiyasini o‘rganish, ifloslanish tavsifiga ko‘ra mos rekultivatsiya tadbirlarini yaratish, rekultivatsiyadan so‘ng tuproqlardan samarali foydalanish kabilar. Tuproqlarni texnogen buzilishida ko‘proq turli sanoat korxonalari faoliyati natijasida og‘ir metallar bilan ifloslanish kuzatiladi. Xavfli og‘ir metal elementlari GOST 17.4.1.02-83 davlatlararo standartiga ko‘ra quyidagi 3 guruxga (1-jadval) bo‘linadi

Og‘ir metallarning xavflilik darajasi

Xavflilik darajasi	Elementlar
Yuqori	As, Cd, Hg, Se, Pb, Zn
O‘rtacha	Co, Ni, Mo, Cu, Cr, Sb
Kuchsiz	Ba, V, W, Mn, Sr
Aniqlanmagan	Ge, Sn, Ce, La, Bi, Y, Rb, Cs

Tuproqlarning texnogen buzilishi natijasida uning organik moddasi keskin kamayishga uchragan, bu esa tuproqning boshqa agrokimyoviy va fizik xossalari bilan bog'liq jarayonlariga salbiy ta'sir qilgan. Sanoat korxonalarida atrofida texnogen buzilgan tuproqlarda o'simliklar uchun zarur mineral moddalar, azot, fosfor oziqa elementlar miqdori kamaygan hamda mikroorganizmlar miqdori ham nobud bo'lgan. Nisbatan yuqori g'ovaklik birmuncha katta strukturalikka ega bo'lgan tuproqlarda bo'lishi qayd etiladi va bu tuproqning mexanik tarkibiga, suvga chidamli agregatlarning miqdoriga, tuproqning tabiiy va tashqi mexanik kuchlar ta'sirida zichlashishiga, tuproq mineral qismida ichki nurash jarayoning tezligiga bog'liq. Texnogen buzilish va ifloslanish ta'sirida sug'oriladigan to'q tusli bo'z tuproqlarning hajm og'irligi va umumiy g'ovakligi o'zgarishga uchragan.

Xulosa. Odatda tuproqlarda tuproqning hajm og'irligi yuqori qatlamlarida pastki qatlamga nisbatan kichik bo'ladi, chunki tuproqning yuza qismi organik moddalarga boy va agrotexnik tadbirlar ko'proq ta'sir qiladi. Angren atrofida tarqalgan sug'oriladigan to'q tusli bo'z tuproqda esa aksincha hajm og'irlik yuqorigi 0-5 sm, 5-20 sm. qatlamlarida ortgan, bu esa o'z navbatida umumiy g'ovaklikning kamayishiga ta'sir qilgan, jumladan, KA-16-0,9 kesmasi aynan ifloslovchi manbadan 0,9 km uzoqlikdan olingan bo'lib, tuproqlarning genetik qatlamlari buzilib, ko'mir kukunlari va ularning engandan keyingi kul chiqindilari chiqarilgan, natijada 0-5 sm. qatlamda hajm og'irlik 1,23 g/sm³, umumiy g'ovaklik 45,56% ni tashkil qilgan, 5-20 sm. qatlamda hajm og'irlik 1,22 g/sm³, umumiy g'ovaklik 45,35% ni tashkil qilgan bo'lsa, fon sifatida qabul qilingan KA-16-23 kesmasining 0-5 sm va 5-20 sm. qatlamlarda hajm og'irlik va umumiy g'ovaklik tegishli 1,48 va 1,40 g/sm³ ni, umumiy g'ovaklik 54,81% va 51,85% ni tashkil etdi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. SH.Mirziyoyev, «Milliy taraqqiyot yo'limizni qat'iyan bilan davom ettirib, yangi bosqichga ko'taramiz» Toshkent-2017
2. Abdraxmanov T., Jabbarov Z.A. Tuproqlarning neft va neft mahsulotlari bilan ifloslanishi va ularning rekultivatsiyasi. - T.: Universitet, 2011. - 172 b.
3. Джувеликян Х.А., Щеглов Д.И., Горбунова Н.С. Загрязнение почв тяжелыми металлами способы контроля и нормирования загрязненных почв. - Воронеж: Воронежского государственного университета, 2009. - 22 с.